

УДК: 633.2/3.581.43

A.SANESCENS VA A.UNDULATA ЎСИМЛИКЛАРИ ИЛДИЗ ТИЗИМИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ

Г.У.Хамроева

Уруғчилик ва уруғшунослик лабораторияси мудири, қ.х.ф.д. (PhD)
Қорақўлчилик ва чўл экологияси илмий-тадқиқот институти, Самарқанд ш.
uzkarakul30@mail.ru

Аннотация. Мақолада кўп йиллик олабута ўсимлик турларидан *A.canescens* ва *A.undulata* турларинининг илдиз тизимининг тузилиши, шаклланиши тўғрисида маълумотлар келтирилган. Илдиз тизимлари тупроққа чуқур кириб борувчи, ён атрофга 1,2-2,2 м масофани эгаллайдиган универсал кучли илдиз тизимини ҳосил қилиши аниқланган.

Калит сўзлар: уруғ, чўл яйловлари, озуқабоп ўсимлик навлари, илдиз, тупроқ, ён илдизлар, атмосфера.

Аннотация. В статье приведены сведения о строении и формировании корневой системы *A. sanescens* и *A. undulata* из многолетних видов растений олеандра. Корневая система образует универсальную мощную корневую систему, проникающую глубоко в почву и занимающую расстояние в 1,5 метра. Определяется 1,2-2,2 м в сторону.

Ключевые слова: семена, пустынные пастбища, сорта пастбищных растений, корень, почва, боковые корни, атмосфера.

Annotation. The article provides information on the structure and formation of the root system of *A. sanescens* and *A. undulata* from the perennial oleander plant species. It has been determined that the root systems form a universal strong root system that penetrates deep into the soil and occupies a distance of 1.2-2.2 m.

Key words: seed, desert grassland, nutritive plant species, root, soil, lateral roots, atmosphere.

Кириш. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил, 2 сентябридаги қабул қилган ПФ-6059 сонли “Ўзбекистон республикасида ипакчилик ва қорақўлчиликни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармонида республикада чўл озуқабоп экинлари уруғчилик майдонларини 2021 йилга бориб 4800 гектарга етказиш, 50000 га яхшилланган яйловлар барпо қилишдек долзарб вазифа белгилаб берилган.

Мамлакатимизда яйлов чорвачилигини барқарор ривожлантириш озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга. Бу эса ўз навбатида кам ҳосилли яйловларни яхшилаш орқали соҳа озуқа захираларини мустаҳкамлашни тақозо этади. Чўл яйловларининг ҳосилдорлиги ва озуқа сифатини кескин яхшилаш имкониятини берувчи чўл озуқабоп ўсимликларининг 15 дан ортиқ истикболли навлари мавжуд. Ушбу навлар чўлнинг қурғоқчил иқлимида ўсишга ва узок йиллар давомида узлуксиз юқори ҳосил тўплаш хусусиятига эга. Яйловлар ҳосилдорлиги ва озуқа сифати нафақат йиллар бўйлаб, балки, йил мавсумлари бўйлаб ҳам кескин ўзгариб туради. Масалан, яйловлардаги озуқа миқдори қиш мавсумига келиб 2,5 маротаба камаяди. Озуқа таркибидаги протеин миқдори 20% дан 5,0% гача, оқсил миқдори эса 13% дан 4,0% гача камайиб кетади (Шиманов, Назарюк, 1979). 100 кг яйлов озуқаси таркибида баҳорда 80-90 озуқа бирлиги мавжуд бўлса, қиш мавсумида бу кўрсаткич 18,3 дан ортмайди.

Ўрта Осиё ва Қозоғистон чўллари шароитларида ўсимликларнинг ер ости қисмини ўрганишга жуда кўп ишлар бағишланган. Олиб борилган тадқиқотларда таъкидланишича,

илдиз тизимининг морфологияси ва экологиясини билиш ўсимликларнинг фитоценоздаги ўзаро муносабатларини англаш, уларнинг муҳит ҳосил қилишдаги аҳамияти, уларнинг тупроқ ресурсларидан фойдаланиш имкониятларини аниқлаш имконини беради.

Тадқиқотлар мақсади. Тадқиқотлардан кўзланган асосий мақсад- илдиз тизими тўғрисида маълумотлар, унинг экологик шароитларга қараб ривожланиш хусусиятларини билиш истиқболли ўсимлик турларини муайян шароитларда маданийлаштиришнинг муҳим илмий асосларидан бири ҳисобланади. *Atriplex canescens* ўсимлиги мамлакатимиз чўл шароитида иқлимлаштирилаётган янги ўсимлик бўлганлиги сабабли, унинг бошқа хўжалиқбоп хусусиятлари қаторида илдиз тизимининг шаклланиш хусусиятларини ҳам ўрганиш ўта муҳим ҳисобланади. Ҳозирги кунгача истиқболли деб топилган қора саксовул, чўғон, қуйровук, изен, терескен сингари бута ва ярим бута ўсимликларнинг илдиз тизимларининг шаклланиши Қарнабчўл тупроқ-иқлим шароитида яхши ўрганилган.

Ушбу ўсимликларнинг илдиз тизимлари тупроққа чуқур кириб борувчи, ён атрофга 1,2-2,2 м масофани эгаллайдиган универсал кучли илдиз тизимини ҳосил қилиши аниқланган. Масалан қора саксовулнинг илдиз тизими тупроқда ён атрофга 2 м масофани эгаллаб, 10-12 м чуқурликкача кириб бориши, бутун илдиз тизими икки ярусдан иборат бўлиб, биринчи яруси нисбатан тупроқнинг юза қатламида 100-200 см чуқурликда яъни тупроқнинг атмосфера ёғин-сочинидан намланадиган қатламида, иккинчи яруси эса 10-12 м чуқурликда, ер ости сизот сувлари ҳисобидан намланадиган қатламда жойлашиши аниқланган. Ярим бута ўсимликлардан чўғон, қуйровук, терескен, изен ўсимликларининг илдиз тизимлари ҳам кучли, универсал типдаги тупроққа чуқур кириб борувчи илдиз тизимини ҳосил қилади.

Мазкур ўсимликлар илдиз тизими ўсимлик илдиз бўғзидан ён атрофга 1,2–1,5 м масофага, 5,8–6,2 м чуқурликка кириб борувчи, катта ҳажмдаги тупроқ ресурсларидан фойдаланиш имконига эга. Бундай илдиз тизимига эга ўсимликлар албатта, йиллик ёғингарчилик микдоридан катъий назар, ер ости сизот сувлари ҳисобидан ҳосил бўлувчи конденсацион намликдан фойдаланиб, ўз вегетациясини давом эттиради ва маълум микдорда ер устки массасини ҳосил қилади.

Тадқиқот манбаи ва услублари. *Atriplex canescens* ўсимлиги ҳам Қарнабчўл тупроқ иқлим шароитида габитус жиҳатидан чўғон, терескен ўсимликларига ўхшаш, бўйи ҳаётининг 3-4-чи йилларида 90-120 см, бутасининг диаметри 80–90 см бўладиган ўсимлик. *Atriplex canescens* ўсимлигининг ҳаётининг биринчи йилидаги илдиз тизимининг шаклланишини ўргандик. 1- жадвал маълумотларидан кўришиб турганидек, ўсимлик майсаларида дастлабки чин баргчалар ҳосил бўлиш даврида бўйи 4 см атрофида бўлиб, ўқ илдизи тупроққа 24 см чуқурликкача кириб боради, яъни ўсимликнинг ер остки қисми ер устки қисмига нисбатан деярли 6 маротаба узун. Бу даврда унинг илдиз тизимидаги ён илдизлари сони ўртача 2-3 донадан бўлиб, тупроқнинг 15 см қатламида ён атрофга 5-6 см масофага тарқалади. Ўсимликнинг шохалаш даврига келиб ер устки қисмининг бўйи 25–26 см га етди. Илдизи эса 60–63 см чуқурликкача кириб бориб, ён илдизлари сони 23-34 донани ташкил қилди. Ён илдизлар турли узунликда бўлиб (3-15 см), уларнинг тарқалиш диаметри 30-37 см ни эгаллаши аниқланди. Вегетацияси охирида *Atriplex canescens* ўсимлиги бўйи 56–57 см бўлиб, илдизи тупроққа 100 см чуқурликкача кириб борганлиги аниқланди. Бу даврга келиб, ўсимликнинг ер остки қисми ер устки қисмидан деярли 2 маротаба узун бўлиши аниқланди. Ён илдизларининг ҳам яхши ривожланиши кузатилиб, уларнинг сони 48–51 донани ташкил қилиб, теvarак-атрофга 40–50 см кенгликда тарқалганлиги аниқланди. Деярли шунга ўхшаш маълумотлар чўғон ўсимлиги илдиз тизимининг ҳаётининг биринчи йилидаги ривжланишини ўрганишда қайд этилган. 2016 йилда *Atriplex canescens* ўсимлигининг ҳаётининг тўртинчи

Йилидаги илдиз тизими ўрганилди. Тупроқ-оч тусли бўз тупроқ бўлиб, деярли шўрланмаган. Қаттиқ қолдиқ миқдори 0,07-0,9% атрофида. Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, ўсимликнинг асосий ўқ илдизи 40-50 см чуқуликда 3 та илдизга бўлиниб, ён атрофга горизонтал йўналишда бир-биридан 30– 40 см масофага ажралади ва яна вертикал йўналишда куйига йўналади. Тупроқнинг қаттиқ қатламларида улар эгилади, тўғриланади ва яна чуқурга кириб бораверади. Тупроқнинг қаттиқ қатламида бўшлиқлар бўлиб, айнан шу бўшлиқларда ўсимлик илдизи жойлашиб, ингичка ипсимон илдизлардан ташкил топган ўзига хос илдиз шодачаларини ҳосил қилади. Тупроқ профили бир-биридан кескин ажралиб турадиган кумли, соз тупроқли, шағалли қатламлардан ташкил топган.

1– жадвал

Atriplex canescens ўсимлиги илдиз тизимининг ҳаётининг биринчи йилидаги ўсиш динамикаси

Ривожланиш фазаси	Майсаси ва ўсимлик бўйи, см	Илдизининг тупроққа кириб бориши, см	Ён илдизлари сони, дона
Майсаларда чин барглар ҳосил бўлиши	4,2±0,3	23,4±1,7	2,3±0,4
Тўртта	8,1±0,6	38,1±1,5	4,2±0,5
Олтита	12,1±0,7	42,3±1,3	7,1±0,8
Саккизта	15,7±0,9	46,8±1,9	9,3±0,9
Шохланиш	25,3±0,9	62,8±1,4	23,4±2,6
Ғунчалаш даври	36,2±1,4	79,8±2,4	41,6±4,2
Веgetациясининг охири	56,8±1,6	96,8±2,2	51,3±3,9

Юқорида тавсифланган ингичка ипсимон илдиз шодачаларини кумли ва шағалли қатламларда кўплаб учратиш мумкин. Бу қатлам 230–250 см чуқурликда жойлашган. 300-350 см чуқурликда илдиз тизимида кўплаб тирик ва ўлик илдиз шодачаларини учратиш мумкин. Қатламда кўплаб бўш ёки ғовак жинслар билан тўлган ёриқлар учраб, илдиз ушбу ёриқлар орқали яна чуқурроқ қатламга кириб боради, 400 см чуқурликка келиб жуда зичлашган, гўё цементланган шағалли қатлам учрайди.

Илдиз ушбу қатламга етиши билан унга кириб бормасдан, қатлам юзасида ҳар томонга горизонтал йўналган жуда ингичка илдизлардан ташкил топган тўрға ўхшаш илдиз тўпламини ҳосил қилади. Ушбу қатламдан сўнг вертикал йўналишдаги илдизлар деярли йўқ. *Atriplex canescens* ўсимлигининг илдиз тизими ҳаётининг 4-нчи йилида тупроққа 400 см чуқурликка кириб боради.

Atriplex undulata турининг илдиз тизими ҳам *Atriplex canescens* ўсимлигиникига ўхшаш ривожланиши кузатилди. Ушбу турнинг илдизлари ҳаётининг биринчи йили охирида тупроққа 70 см чуқурликкача кириб борган бўлса, ҳаётининг тўртинчи йилида 300 см чуқурликкача кириб борганлиги кузатилди.

Хулоса. Демак, *Atriplex undulata* ва *Atriplex canescens* турлари илдиз тизимининг шаклланишини ўрганиш шуни кўрсатадики, ҳар иккала турлар ҳам тупроққа чуқур кириб борувчи, ён атрофга, айниқса тупроқнинг атмосфера ёгин-сочинидан намланадиган 0-100 см қатламида кучлироқ ривожланган илдиз тизимларини ҳосил қилади. З.Ш. Шамсутдиновнинг таъкидлашича, сунъий фитоценозлар таркибига бута ва ярим бута турларни киритиш

Ўсимликлар фойдаланадиган муҳитнинг кенгайишини таъминлайди ва табиий ресурслардан тўлароқ фойдаланиш ҳисобига-яйловлар ҳосилдорлиги ошади.

Масалан, чўғон ўсимлиги киритилган фитоценозларда (эфемер ва эфемероидларда) унинг илдизи кириб юрган қатламда намлик ва минерал ресурслар табиий фитоценозга нисбатан 3 маротаба кўп бўлиши аниқланган, саксовул ўсимлиги иштирокидаги сунъий фитоценозларда бу кўрсаткич 10 маротабагача ортиши таъкидланган. *Atriplex undulata* ва *Atriplex canescens* турларини ҳам шувок–барра ўтли Қарнабчўл шароитида сунъий фитоценозлар таркибига киритиш (илдизларининг 3-4 м чуқурликкача кириб бориши) намлик ва минерал ресурслардан фойдаланиш имконини оширади ва ҳосилдорликнинг табиий яйловларга нисбатан юқори бўлишини таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон республикаси Президентининг 2020 йил, 2 сентябридаги қабул қилган ПФ-6059 сонли “Ўзбекистон республикасида ипакчилик ва қорақўлчиликни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони

2. Ережепов С.Е. Флора Каракалпакии, ее хозяйственная характеристика использование и охрана. Ташкент, «Фан», 1978.-297 с.

3. Кейзер И.А. Использование прутняка для улучшения пустынных пастбищ Узбекистана// Социалистическое сельское хозяйство Узбекистана.-1955.-№ 3.-С 19-23.

4. Махмудов М.М., Халилов Х., Бобоқулов Н.А. Нурота адирлари учун истиқболли фитомелиорантлар ва уларнинг уруғларини тайёрлаш муддатлари. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали. 2002 й. №4,-55-57 б.

5. Махмудов М.М. Қорақўлчилик яйловларининг ҳозирги ҳолати ва истиқболли фитомелиорантларни танлашнинг асосий критерийлари. Чўл яйлов чорвачилигини ривожлантириш муаммолари (халқаро илмий-амалий конференция материаллари). Самарқанд, 2005, 187-189 б.

6. Раббимов А. Қурғоқчил минтақалар табиий флораси-чўл яйловларининг ҳосилдорлигини ошириш манбаи// “Зооветеринария” ж.2015, Б.-35-36

7. Раббимов А., Муқимов Т., Бекчанов Б., Хамроева Г., Бобаева А.Некоторые итоги интродукционн-селекционных работ с пустынными кормовыми растениями в Узбекистан// Научные основы и практические приемы кормоприготовления и кормления сельскохозяйственных животных в Казахстане: достижения и перспективы. г. Алматы.2015, Б-143

8. Флора СССР. М.-Л.: Т.VI.1936-946 с.

9. Шалыт М.С. Методика изучения морфологии подземной части отдельных растений в растительных сообществах. В кн.: Полевая геоботаника, Т.2. М.-Л.; Изд-во АН СССР, 1960-С.369-447

10.Шиманов В.Г., Назарюк Л.А. Биохимические особенности новых кормовых растений и их значение для селекции.- В кн.: Материалы Всесоюзного совещания «Состояние и перспективы селекции и интродукции кормовых растений для пустынной и полупустынной зон». Самарқанд, 1979. С.39-40.